

TRÂNSITOS RELIGIOSOS: RECOMPOSIÇÃO E RECONFIGURAÇÃO DE CRENÇAS DO POVO PANKAIWKA

 DOI: 10.5281/zenodo.7044939

Evanilson Alves de Sá

Doutorando em Ciências da Religião (UNICAP). Professor na Autarquia Educacional de Serra Talhada – PE/AESET. E-mail: evanilsonadv@gmail.com

Wellcherline Miranda Lima

Doutora em Ciências da Religião (UNICAP). Atua na Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco. E-mail: wellcherline@gmail.com

Resumo: O artigo tem por objetivo discutir sobre o sincretismo religioso, somado à matriz teórica de análise sobre o sincretismo religioso à categoria teórica do diacretismo, em vista aos trânsitos religiosos de índios cristianizados. Pressupõe-se que o sincretismo não se apresenta apenas em relação à experiência religiosa, mas em toda e qualquer experiência cultural, inclusive nos povos indígenas. A pesquisa foi realizada na aldeia do povo Pankaiwka. Os índios Pankaiwka habitam no Distrito da Volta do Moxotó, Município de Jatobá, Semiárido de Pernambuco, região denominada Submédio do Sertão do São Francisco, inseridos em contextos jurídico-políticos e étnicos, desde 1999, com o reconhecimento da Fundação Nacional do Índio - FUNAI. Os percursos teórico-metodológicos se alicerçam em estudos desenvolvidos por Hervieu-Léger (2008), Lévinas (2005), Reis (2018), com foco em análises sobre o fenômeno de recomposição e reconfiguração das crenças. Narrativas de nativos, aportadas em estudos de matriz etnográfica, denotam as relações entre o pesquisador e os sujeitos da pesquisa, considerando-se, para tanto, o esforço do pesquisador em se colocar no mesmo horizonte epistêmico dos indivíduos ou grupos sociais que vivenciam o caso em estudo. Nesse contexto, depreende-se a “constituição da alteridade” do nativo, materializada no lugar no qual o pesquisador realiza suas reflexões. A pesquisa apresenta elementos substanciais à compreensão da dinâmica religiosa daquele grupo étnico, inclusive, possibilita o entendimento sobre o sincretismo religioso em contextos diacríticos dentro do universo pesquisado.

Palavras-chave: Religião. Sincretismo. Diacretismo. Indígena. Etnografia. Trânsito Religioso. Fenômeno Religioso.

Abstract: The article aims to discuss religious syncretism, adding to the theoretical matrix of analysis of religious syncretism to the theoretical category of diacretism, in view of the religious transits of Christianized Indians. It is assumed that syncretism is not only presented in relation to religious experience, but in any cultural experience,

including indigenous peoples. The research, case study, was carried out in the village of the Pankaiwka people. The Pankaiwka Indians live in the Volta do Moxotó District, in the municipality of Jatobá, in the semiarid region of Pernambuco, a region called Submédio do Sertão do São Francisco, and have been part of the political and ethnic scene since 1999, with the recognition of the National Foundation of Indian. The theoretical-methodological paths are based on studies developed by Hervieu-Léger (2008), Lévinas (2005), Reis (2018) with a focus on analyzes of the phenomenon of recomposition and reconfiguration of beliefs. Narratives of natives, contributed in ethnographic matrix studies - case study, denote the relationship between the researcher and the research subjects, considering, for that, the researcher's effort to place himself in the same epistemic horizon of individuals or social groups who experience the case under study. In this context, the native's "constitution of alterity" is inferred, materialized in the place where the researcher carries out his reflections. The research presents substantial elements to the understanding of the religious dynamics of that ethnic group, including, it allows the understanding of the religious syncretism in diacritical contexts within the researched universe.

Keywords: Religion. Syncretism. Diacretism. Indigenous. Ethnography. Religious Transit. Religious Phenomenon.

Introdução

Em diálogo com estudos realizados nos domínios das Ciências da Religião, o artigo objetiva discorrer sobre o sincretismo religioso, acrescentando-se a essa categoria analítica discursões sobre o diacretismo, em vista aos trânsitos religiosos de índios cristianizados, radicados na aldeia do povo Pankaiwka.

Sobre o sincretismo religioso, Reis (2018) apoia-se na compreensão de que o sincretismo não se apresenta apenas em relação à experiência religiosa, mas em toda e qualquer experiência cultural. Para a realização da pesquisa, fez-se um estudo de caso, realizado na aldeia do povo Pankaiwka, o que pressupõe a existência de indígenas cristianizados e, ao mesmo tempo, preservam suas tradições (LIMA, 2019).

O estudo de caso assente no paradigma etnográfico, depreende-se da compreensão de que o trabalho de campo tem início nos livros, nos relatos de estudos, e nos dados obtidos em primeira mão pelo pesquisador. No campo religioso, o estudo de caso "implica assumir outras dimensões da corporeidade como produtora de conhecimento: ver [...] é muito mais do que um entretenimento visual" (REIS, 2018, p.342).

O autor referenciado, em pesquisa realizada com índios Guarani Kaiowá cristianizados da reserva de Dourados – MS, com a pretensão de investigar os

“trânsitos, as andanças materiais e simbólicas de diversos indígenas entre múltiplas fronteiras religiosas [...]”, aproxima os referidos trânsitos às centelhas teóricas relacionadas ao sincretismo religioso, interpela a assertiva de que a pesquisa de campo consiste em um “estagio intermediário entre a construção do projeto de pesquisa e a análise dos dados da qual o texto etnográfico é resultado final”. Ainda mais, assevera que as diferentes etapas de uma pesquisa etnográfica se afirmam como estágios comunicantes, cambiantes, circulares e aspirais, por isso, dada a natureza do objeto, permite combinar diferentes métodos. (REIS, 2018, p. 3015 - 318).

Na etnografia, com atenção as complexas relações entre o pesquisador e o nativo, deve-se considerar o esforço do pesquisador para se colocar no mesmo horizonte epistêmico dos indivíduos ou grupos sociais que vivenciam o caso em estudo, ou seja, a “constituição da alteridade” do nativo, materializada no lugar no qual o pesquisador realiza suas reflexões.

Sincretismo religioso: uma compreensão necessária

A partir da noção de religião como um universo de produção de sentidos e valores, estruturantes da própria condição humana, indaga-se sobre o sincretismo religioso, aplicando ao religioso a categoria do diacretismo. Entende-se por diacretismo as “dissensões, separações, desvios, rupturas, enfim, uma miríade de ambiguidades”, presentes na realidade social e que configuram a alteridade religiosa.

Segundo Reis (2018), que no curso de sua investigação recorre à perspectiva linguística, com foco no horizonte do nativo, empreende-se esforços para se encontrar um vocábulo ou expressão correlata em língua Guarani do termo sincretismo. No referido empenho, verifica-se a utilização pelos indígenas da expressão “teko retã”, traduzida pelo “modo de vida plural, variável”, muito em função de suas tradições de conhecimentos vividas em contextos plurais de profundas transformações sociais, políticas e religiosas [...]” (REIS, 2018, p. 326-327).

Do referido contexto semiótico, resultou aproximações entre a expressão “teko retã” com a palavra sincretismo, possibilitando o diálogo entre problemas culturais a serem partilhados.

A expressão guarani (*teko retã*) ao ser razoavelmente traduzida pelo jeito/modo de ser múltiplo, variado, não significa uma perda da especificidade identitária, mas carrega um potencial, de profundo reconhecimento das alteridades envolvidas, uma vez que essa modalidade de existência [...] só faz sentido no exercício das sociabilidades coletivas, na interação complexa entre diferentes famílias e/ou parentelas extensas (REIS, 2018, p.336)

Arremata-se que o sincretismo depõe sobre a aptidão que os coletivos humanos têm para selecionar e entrecruzar diversas fontes simbólicas com o objetivo de aumentar seu conteúdo religioso para (re) significar a realidade. A religião deve respeitar o protagonismo do sujeito e de coletivos humanos que reinventam cotidianamente suas vidas religiosas através de suas astúcias tácitas.

Reis (2018) afirma que o estudo sobre a associação/diálogo entre as categorias conceituais sincretismo e diacretismo demandam:

[...] pensar uma dialética entre sincretismo e diacretismo para acentuar a radicalização da ambiguidade nos processos religiosos vividos em situação de fronteiras, de transversalidades religiosas múltiplas. Se o sincretismo une, aproxima, transversaliza, o faz, também, com rupturas, com desvios, com separações: diacretiza-se. (REIS, 2018, p. 331)

O sincretismo religioso, compreendido enquanto experiências díspares, convivendo com um mesmo indivíduo ou grupos sociais, ainda que existam homologias nessas experiências, demanda compreender esses correlatos traduzidos nas diversas categorias ou tipo de sincretismo como: “adições, justaposições, transversalidades, traduções, paralelismo, hibridações, bricolagens”, bem como ocorrem essas homologias, configuradas em realidades labirínticas e complexas.

A relação do sujeito como ser transcendente

Segundo Lévinas (2005, p. 40), as religiões se constituem a partir da relação do sujeito como ser transcendente. Acrescenta que, na modernidade, as religiões decaem em seu processo diretor das consciências. Portanto, por uma via complexa, arrevessada, mas, minimamente lógica, as pessoas, por uma necessidade psicológica, retornam às religiões historicamente elaboradas e, ao (re) criarem “para si uma religião individual, vivem de destroços de igrejas manufaturadas [...]”.

Hervieu-Léger (2008), em suas reflexões prévias sobre a modernidade, aprofunda o conceito de bricolagem, do qual destaca-se sua importância para o entendimento do sincretismo religioso, diante do fenômeno do enfraquecimento do

poder regulador das instituições religiosas, inserido no processo de secularização, o que resulta no fenômeno de recomposição e reconfiguração das crenças.

Segundo a autora, o “religioso é uma dimensão transversal do fenômeno humano, que trabalha de modo ativo e latente [...] em toda realidade cultural e psicológica[...]” (HERVIEU-LÉGER, 2008, p.23). Portanto, o processo de desregulação institucional da religiosidade, em contextos de secularização, pode ser observado no encolhimento da esfera religiosa e na disseminação dos fenômenos de crenças. A referida disseminação encontra-se estruturada nas seguintes expressões: “a religião está em toda parte, religiosidade flutuante, crenças relativas, novas elaborações sincréticas, religiosidade vagante.”

No mesmo enredo, a autora defende a hipótese de que qualquer crença pode se constituir em objeto de formulação religiosa, desde que encontre sua legitimidade na invocação à autoridade de uma tradição. Para tanto, concebe a religião como “um dispositivo ideológico, prático e simbólico pelo qual se constitui, se mantém, se desenvolve e é controlado o sentimento individual e coletivo de pertença a uma linhagem particular de crenças.” (Idem, p.27)

Para complementar o que foi inicialmente anunciado sobre a noção de bricolagens e o seu potencial na remoção de fronteiras entre religiões, destaca-se ainda a sua importância para a interpretação do sincretismo religioso com o que assevera Hervieu-Léger (2008, p. 43-56). A autora afirma que elas se encontram representadas nos “múltiplos sinais da passagem de uma religião instituída a uma religião recomposta”,

Os indivíduos fazem valer sua liberdade de escolha, cada qual retendo para si as práticas e crenças que lhes convém [...]. Elas são triadas, remanejadas e [...] livremente combinadas a temas emprestados de outras religiões, as crenças se diversificam e rompem as molduras institucionais, resultando no crer sem pertencer a uma instituição – “crer sem pertencer – pertencer sem crer” (Idem).

Na lógica impressa pela modernidade, as religiões se apresentam “como uma matéria-prima simbólica, eminentemente maleável, que pode servir para diversos desdobramentos, de acordo com o interesse dos grupos que delas se nutrem” (Ibidem).

Nessa concepção, a bricolagem decorre da apropriação do patrimônio material e simbólico das religiões históricas, postos à disposição de indivíduos que bricolam na busca de significados capazes de conferir sentido às suas existências.

Ao que se expõe, parece existir aproximações entre a noção de bricolagem em Hervieu-Léger (2008) e o pensamento Lévinas (2005, p. 40) quando destaca que as almas piedosas, por uma necessidade psicológica retornam às religiões históricas, engendrando para si uma religião individual, constituída a partir e dos “destroços de igrejas naufragadas”.

Acrescenta-se que a noção de modernidade religiosa acentua a propensão à particularização e subjetivação de crenças, dessa maneira, possibilita ao indivíduo a construção do seu próprio sistema de fé, deslocado das instituições religiosas, tornando-se, assim, cristão à sua maneira, mediado por uma crença autodefinida.

Reconfigurações religiosas na Tradição Indígena

Segundo Reis (2018), são raros os estudos referentes à análise das reconfigurações religiosas entre tradições cristãs e indígena. Ressalta-se que pesquisas de abordagem antropológica evidenciam que, para os índios cristianizados, o trânsito religioso não se configura em “viver uma fé em diferentes concretizações, uma vez que essas múltiplas concretizações vão transformando a percepção e a significação dessas experiências de crença e fés”. Metaforicamente, explica o sincretismo como “um vai e vem de sentidos e práticas capitalizadas em diferentes direções.” (REIS, p.329-330).

A partir do panorama conceitual exposto, pretende-se alinhar aproximações entre as práticas religiosas dos índios Guarani Kaiowá e dos índios Pankaiwka, ambos cristianizados em contextos de sincretismo e diacretismo religioso.

Mediante assentimento da liderança indígena, a pesquisa, de natureza exploratória, foi realizada na Aldeia Pankaiwka. Inicialmente, mediante a observação participante, constatou-se que um número significativo de indígenas cristianizados participa dos rituais da sua Tradição. Por meio do diário etnográfico, tornou-se possível o registro das festas, dos rituais de terreiros indígenas, e de cultos realizados na Igreja Evangélica frequentada por esses indígenas, assim como as narrativas desses nativos que sincretizam elementos “cristãos dentro do universo da Tradição Pankaiwka” (LIMA, 2019, p. 73).

Observam-se rituais de oração no cotidiano desses nativos cristianizados antes de iniciar uma atividade de rotina ou agradecimento pela dádiva e/ou pelo livramento do infortúnio. Essa atitude se repete no terreiro onde estes nativos realizam práticas de orações tanto na abertura quanto no encerramento ritualísticos.

Identificam-se também indígenas cristianizados em rituais reproduzindo a simbologia cristã, representados nos toantes (músicas) da sua Tradição.

As narrativas do pajé dialogam com a concepção de sincretismo imerso no cotidiano dos nativos: “[...] nosso povo sabe conviver com as diferenças. A própria Mãe Natureza nos ensina isso! Ter índios cristãos aqui, na nossa aldeia, não faz mal. Só nos fortalece como povo forte que somos!” (Idem).

Conclusão

Ao tempo em que se pretende aprofundar as categorias teóricas anteriormente anunciadas, emana a compreensão de que se faz necessária a ampliação dos estudos nesta temática.

A observação participante evidencia aproximações entre a religiosidade de indígenas cristianizados do povo Pankaiwka e de indígenas Guarani Kaiowá cristianizados. Infere-se, portanto, que o cenário religioso, identificado no cotidiano do povo Pankaiwka, coaduna-se com as concepções de sincretismo e diacretismo na direção de uma religião refeita, a partir de outras religiões, simbolicamente regulada pela autoridade e narrativas de suas lideranças, que se (re)fazem nas andanças, no vai e vem, com rupturas, desvios e separações.

Referências

HERVIEU-LÉGER, Danièle. **O peregrino e o convertido**: a religião em movimento. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.

LÉVINAS, Emmanuel. **Entre nós**: ensaios sobre a alteridade. Petrópolis: Vozes, 2005.

LIMA, Wellcherline Miranda. **“Eu sou índia evangélica”**. Um estudo sobre a adesão de mulheres Pankaiwka ao Pentecostalismo (Jatobá/PE). 209f. Tese (Doutorado em Ciências da Religião), Universidade Católica de Pernambuco, Recife, 2019.

SILVEIRA, E. S. (org.). Como estudar as religiões: metodologias e estratégias. In. REIS, G. S. **Os caminhos sincréticos da pesquisa em religião**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2018.